

Formação de Professores Utilizando Ciência Cidadã para a Prevenção da Dengue

Pôster

Ana Alice Eleuterio¹ e María Martha Torres Martínez¹

Palavras-chave: arboviroses, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), experimentação, educação básica, saúde pública

A dengue, arbovirose transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*, é um grave problema de saúde pública, especialmente em cidades do sul global. A região de Foz do Iguaçu/Paraná destaca-se pela alta incidência de casos autóctones das três arboviroses transmitidas pelo *A. aegypti*. O projeto de extensão e pesquisa Ecologia e Saúde surgiu em 2020 para impulsionar estratégias de educação que utilizam a experimentação e práticas de Ciência Cidadã (CC) para promover a conscientização da população, ampliando a participação pública, o monitoramento e a prevenção de arboviroses. O projeto combina divulgação científica com a realização de atividades com crianças em espaços de educação não formal, e desenvolvimento de material didático e cursos de formação de professores. Os materiais produzidos são testados pela equipe do projeto, reformulados, e divulgados para acesso público. Desde 2023, esses materiais foram utilizados em dois cursos remotos de formação de professores no âmbito do Programa Interinstitucional de Ciência Cidadã na Escola (PICCE), e em um curso piloto de formação de professores de Foz do Iguaçu. Nesse curso, professores de Ensino Fundamental realizaram atividades de experimentação utilizando ovitrampas, baseadas em planos de aula que envolveram o protocolo de CC desenvolvido para o PICCE. Os resultados subsidiaram a realização de um curso de formação no segundo semestre de 2024, que atenderá professores da rede pública de ensino de Foz de Iguaçu. Para avaliar a adequação das práticas de CC às dinâmicas e contextos escolares, práticas pedagógicas, e sua contribuição ao aprendizado dos alunos, foi desenvolvido um questionário misto contendo afirmações, avaliadas usando uma escala Likert, e perguntas abertas para coleta de informações pessoais e de percepção. Os resultados da formação e das análises propostas na pesquisa favorecerão o uso e aplicação da CC nas escolas, além de permitir acessar sua contribuição ao aprendizado de ciências e meio ambiente.

Aspectos éticos: O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil em julho/2024 e está em análise por Comitê de Ética em Pesquisa local.

¹ Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), ana.eleuterio@unila.edu.br; mariam94@hotmail.com

Agradecimentos: Agradecemos a todos os colaboradores, bolsistas e voluntários que participaram do projeto desde 2020, além dos espaços e pessoas que confiaram em nós e ajudaram a aprimorar os materiais para os cursos de formação. As ações são financiadas pela Proex/UNILA, e Fundação Araucária, no âmbito do NAPI Paraná faz Ciência e NAPI Biodiversidade: Serviços Ecossistêmicos.